

PREVALÊNCIA DE SÍFILIS GESTACIONAL NAS DIFERENTES REGIÕES DO BRASIL EM 2021

DOI: 10.5281/zenodo.14441768

MILAGRES, Diana Cupertino¹
MACIEL, Henrique Carvalho²
TOLEDO, Luana Vieira³

Objetivo(s): identificar a prevalência da Sífilis Gestacional nas diferentes regiões do Brasil em 2021. **Método:** Trata-se de estudo transversal a partir dos dados secundários sobre sífilis gestacional obtidos no DATASUS pelo link (<https://datasus.saude.gov.br/>). A população foi composta por todos os casos notificados de sífilis gestacional em 2021. Realizou-se a estatística descritiva com a estimativa de prevalência. Por se tratar de dados de domínio público, não nominais, não foi necessária a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. **Resultados:** Em 2021 foram notificados no Brasil 75.013 casos de sífilis gestacional. Em relação às regiões do Brasil, verificou-se que a região sudeste apresentou maior prevalência de casos de sífilis (44,73% - 33.554 casos), seguida da região Nordeste (22,42% - 16.719 casos) e da região Sul (14,45% - 10.837 casos). As regiões com menor prevalência foram as regiões Norte (10,66% - 7.993 casos) e Centro-oeste (7,74% - 5.810 casos). Destaca-se que na região sudeste os estados de São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram maior número de casos, sendo respectivamente 15.209 e 12.630 casos. **Conclusões:** a sífilis gestacional é uma doença de saúde pública com elevada prevalência, sendo distribuída de forma heterogênea entre as regiões do Brasil, com maior prevalência nas regiões sudeste e nordeste.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há

Descritores: Sífilis; Cuidado Pré-Natal; Gestantes; Infecções Sexualmente Transmissíveis; Estudos Ecológicos

¹ Médica. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: diana.cupertino@ufv.br

² Graduando em Medicina. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: henrique.maciell@ufv.br

³ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luana.toledo@ufv.br